

आदिवासी समाज की स्थिति तथा हिंदी उपन्यास

प्रा. डॉ. अजयकुमार कृष्णा कांबळे

अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, हिंदी विभाग, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोवाड तहसिल: चंदगड जिला: कोल्हापुर ४१६५०८ महाराष्ट्र,
भारत

Corresponding author E-mail: ajaykumaroct1971@gmail.com

Received: 05 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध-सारांश

आदिवासी समुदाय हाशिए की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त रहा है। उनकी चिंता न प्रशासन को न ही समाज को है। इस समुदाय ने अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़ी है परंतु मुख्यधारा में लेखन करनेवाले रचनाकारों ने इस समुदाय को भी मानवीय संवेदनशीलता की आवश्यकता है यह नहीं सोचा। आज भी आदिवासी समुदाय बहिष्कृत जीवन जी रहा है। समाज व्यवस्था एवं प्रशासन के तबके ने अदिवासियों के हित के बारे में कभी नहीं सोचा। दूर दराज के जंगलों में उन्हें मुख्य धारा के लोगों द्वारा खदेडा जाता है। आदिवासी जनजातियाँ आज भी वंचित, उपेक्षित, तिरस्कृत तथा बहिष्कृत जीवन जीने के लिए अभिशप्त दृष्टव्य होता है।

बीज शब्द : जनजातियाँ, लोककला, जिजीविषा, धर्मसत्ता, वैश्वीकरण, उत्पीडन, अंतर्वेदना, संस्कृति, विस्थापन, आँचलिक, बहिष्कृत, अभिशप्त, तिरस्कृत

समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री, दलित एवं अल्पसंख्यांक, वृद्ध एवं आदिवासी वर्ग हाशिए में स्थित समाज की कोटि में आता है। वर्षों से हाशिए पर रखे गए आदिवासी समाज को वर्तमान समय में साहित्य में स्थान मिल रहा है। इससे भी अच्छी बात यह है कि इस दिशा में स्वयं आदिवासी समाज के लोगों द्वारा पहल की जा रही है। वर्तमान साहित्य में हाशिए में स्थित आदिवासी समाज अपने जीवन की स्थितियों को, संघर्षों को जीजिविषा को, सपनों एवं आकांक्षाओं को व्यक्त कर रहा है। इस समाज ने आज भोगी हुई वंचनाओं एवं वर्जनाओं को मुखर किया हुआ दिखाई देता है। आदिवासी समाज ने गुलामी एवं हीनताबोध की श्रृंखलाओं को तोड़कर अपने सामाजिक एवं वैयक्तिक संघर्ष के धरातल को वाणी दी है। अज्ञान, गरीबी, अवहेलना को विशद करते हुए अपनी अस्मिता की पहचान की खोज में आदिवासी

समाज निरंतर प्रयास कर रहा है। आदिवासी अपने रोजमर्रा के संघर्ष को साहित्य के माध्यम से वाणी देने के लिए प्रयासरत है।

प्रस्तावना

आदिवासी जीवन पर साहित्य पहले लिखा नहीं गया ऐसा नहीं है परंतु वैश्वीकरण की दौड़ में जिस प्रकार से शहरों की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने शिरकत करके उनका जीवन ध्वस्त कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप आदिवासी अपनी परंपरागत जल, जंगल तथा जमीन पर आक्रमण देखकर बौखला उठा है तथा संघर्ष के लिए आमादा है। आदिवासी समाज की अस्मिता को समाज से अलग-थलग मानने के बजाय शोषित एवं शोषक वर्ग के बीच चल रहे पारंपारिक संघर्ष के रूप में देखना चाहिए और आज उनके अपने साहित्य के द्वारा आदिवासी अस्मिता की पहचान बृहतर जगत को हो रही है। कंपनियों के साथ आदिवासियों के संघर्ष में प्रशासन भी आदिवासियों को साथ देतानहीं दिखाई देता। उनकी सांस्कृतिक छवि खतरे में पड़ चुकी है। आदिवासियों द्वारा बोली जानेवाली जनभाषा बोली अपनी पहचान खो रही है यह बदलाव वैश्वीकरण के चलते हो रहे हैं।

आदिवासी समुदाय जो सदियों से हाशिए पर खड़ा या उसे बीच प्रवाह में लाने के प्रयास छिट-पुट मात्रा में हुए हैं। उपन्याससम्राट प्रेमचंद ने दो-तीन स्थानों पर केवल कुछ प्रसंगों के द्वारा आदिवासियों की स्थिति की चर्चा की है। 'गोदान' उपन्यास एवं 'सद्गति' कहानी में आदिवासी समुदाय का जिक्र मिलता है। गोदान के शिकार प्रसंग में मेहता और मालती शिकार हूँढते हुए आदिवासियों के इलाके में प्रवेश करते हैं। वहाँ एक आदिम लडकी से उनकी मुलाकात होती है। वहाँ उसके मांसल देह के प्रति आकृष्ट होकर मालती को उत्तेजित करने के लिए मेहता उस बनकन्या का मांसल सौंदर्य देखते रहते हैं। 'सद्गति' कहानी में प्रेमचंद ने विद्रोह से लबालब चेतना से लैस एक पात्र चिखुरी गौडा वह पंडित के शोषण के खिलाफ दलितों को जगाने की कोशिश करते हुए विद्रोही चेतना का परिचय देते हैं। दुखी की धर्मसत्ता से निर्मित भय के कारण मौत का शिकार बनता है। उसकी मौत के पश्चात चमारों की बस्ती में जाकर उक्त अन्याय की खबर देकर जगाने का प्रयास करते हुए चिखुरी गौडा कहता है कि पहले पुलिस आकर तहकीकात करेगी क्योंकि एक गरीब की जान ली गई है। पुलिस के डरसे कोई भी व्यक्ति लाश उठाने नहीं जाता। इस कहानी के द्वारा हिंदू धार्मिक संस्कारों के खिलाफ ब्राम्हणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात दर्शायी है। साथ ही दलितों एवं आदिवासियों में एकता की जरूरत है तभी उनकी उन्नति का मार्ग सुलभ हो सकता है। इस बात को अधोरेखांकित किया है।

प्रेमचंद भले ही आदिवासी साहित्यकार नहीं है परंतु अपनी कृतियों के द्वारा उन्होंने महाजनी सभ्यता एवं शोषण के खिलाफ पुख्ता आवाज उठाई है। आदिवासियों के शोषण के मूल पर प्रहार करते हुए प्रेमचंद ने इस दमन का पुरजोर विरोध किया है। केदारप्रसाद मीना कहते हैं, "प्रेमचंद रेणू, संजीव और रणेंद्र आदि का साहित्य आदिवासी साहित्य न सही पर आदिवासियों की समस्याओं पर लिखा गया महत्वपूर्ण साहित्य है।" प्रेमचंद जी ने आदिवासी जनजातियों पर प्रत्यक्ष न लिखते हुए उनकी समस्याओं का जिक्र किया है जो उस विषय का प्रारंभ कहा जा सकता है।

आदिवासियों की मूल पहचान उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है जब तक उनकी यह संस्कृति है तब तक उनकी पहचान सुरक्षित है और जैसे ही यह संस्कृति खतरे में पड़ जायेगी। उनका अस्तित्व बचना मुश्किल है। आज वाकई बाजारवाद के कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में है। जमींदारों, साहूकारों द्वारा आदिवासी महिलाओं का शारिरिक शोषण तथा पुरुषों के द्वारा दी जानेवाली अनंत यातनाएँ तथा उत्पीड़न की एक लंबी परिपाठी चली है।

आदिवासी समाज के सामने विस्थापन की समस्या विकराल रूप ले चुकी है जो उन्हें सांस्कृतिक, मानसिक एवं भौगोलिक तौर पर बदलकर रख देती है। इसकी पृष्ठभूमि में आदिवासी स्त्रियों के देह की सुगंध से सवर्ण पुरुष रोमांचित हो उठता है और फिर शुरू होता है उन स्त्रियों की देह बेचने, खरीदने का कभी न समाप्त होनेवाला सिलसिला। समाज से प्रताड़ित आदिवासी महिलाओं की पीड़ा, वेदना कराह एवं छटपटाहट जंगलों एवं घाटियों में गूँज उठती है, जो हाशिए के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदिवासी समाज ही हाशिए पर है तो आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर अवश्य विचार करना ही होगा।

हिंदी साहित्य जगत में शुरुआती दौर में आदिवासी समाज रेणू के साहित्य में उभरकर सामने आया। 'मैला आँचल' के माध्यम से आदिवासियों ने अपने जमीनी हक से बेदखल संचालों को अपनी अस्मिता एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करते दिखाया है। इसी उपन्यास में आदिवासियों की जिजीविषा एवं जीवटता का भी परिचय मिलता है। प्रशासन की बेरुखी एवं शोषण का शिकार होने के कारण उनके जीवन में बदलाव नहीं आ पाता। जान बुझकर आदिवासी समाज को प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अगर वे अपनी उन्नति पर आ गए तो प्रशासन पर भारी पड़ सकते हैं यह सोचकर प्रशासन समाज आदिवासियों को हाशिए पर रखता आया है।

संजीव का 'जंगल जहाँ शुरु होता है' उपन्यास भी आदिवासी अंचल को हू-ब-हू पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता है। संजीव जी ने उपेक्षित एवं अछूती जनजातियों की अंदरूनी तकलीफ को वाणी देने की प्रशंसनीय कोशिश की है। बिहार के पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की कथा प्रस्तुत उपन्यास में है। इस अंचल विशेष के ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक जीवन को बहुत ही करीब से उन्होंने देखने की कोशिश की तब उन्होंने, देखा कि डाकू को जन्म देनेवाली एक जालिम व्यवस्था है। 'मिनी चम्बल' कहलानेवाले क्षेत्र की थारू जनजाति स्वाधीनता के पहचान अभाव, पीड़ा, शोषण, यंत्रणा, उत्पीड़न, विस्थापन तथा भूख जैसी समस्याओं से त्रस्त है। निम्मी ए. ए. कहती है, "उपन्यास में जनतंत्र एवं विकास के लाभों से वंचित सामंती व सरकारी गठजोड़ एवं उत्पीड़न के शिकार हाशिये के लोगों की दर्दनाक दास्तान हैं।"² अर्थात् सामंती एवं सरकारी मिली भगत के कारण जनजातियों के उत्पीड़न में बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि आदिवासी शिकायत किससे करे, जिससे करे वही इस उत्पीड़न का निर्माता है इसीकारण आदिवासी विकास एवं उन्नति की संकल्पनाओं से आज भी की अलग धलग दिखाई पड़ते हैं।

उपन्यास में दृष्टव्य है कि डाकू लोग थारुओं को डरा-धमकाकर उनसे खाना बनवाते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते। बिसराम बहु अपनी दुलारी की मृत्यु से बेहाल है डाकू परशुराम को खाना बनाकर देने के जुर्म में थानेदार की मारपीट का शिकार बनती है। आम जनजातीय लोगों की बदनसीबी यह है कि वे इन गैरकानूनी करतूतों के खिलाफ आवाज तक उठा नहीं सकते। उल्टा अंदर ही अंदर इसे जब्त करते जाते हैं। यह कैसा इन्साफ है कि जो कोई डाकूओं की मदद करेगा उसे जबरन पुलिस बिना जमानत के बंद कर देगी। बिसराम इसीलिए परेशान है कि एक ओर जमींदार ने खेती हड़प कर ली तो दूसरी ओर मलिकार ने भैंस को पकड़ रखा है। घर में चुल्हा तक नहीं जलता। बिसराम के जरिए लेखक संजीव ने तमाम सामान्य जनजातीय लोगों की पीड़ा को वाणी देने का प्रयास किया है बिसराम कहता है, "पहले चीनी मिले बंद हुई, फिर खेत बंधक हुए, भैंस गई, मेहरारू मरन-सेज पर और बेटी को साँप ने डसा।"³ लेखक ने उपन्यास में थारू जनजाति के जीवन संघर्ष एवं दुख दर्दों को शब्दों में व्यक्त किया है वहाँ प्रजातंत्र प्रशासन, विकास एक प्रहसन के सिवाय कुछ नहीं है। राजनीति एक ओर इकैत उन्मूलन का दिखावा करती है तो दूसरी ओर उसे खाद डालती है।

राजनीतिक पतन एवं व्यवस्थागत विसंगतियों का चित्रण उक्त उपन्यास में मिलता है। जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों को अनेक यंत्रणाएँ सहनी पडती है।

लेखक कहते हैं, “यह निरीह सा दिखनेवाला जोगी असाधारण क्रिमिनल है। दुनिया का कोई कुकर्म उससे छूटा नहीं है सारे जुर्म का वह के पुण्यस्थल है इन्ही का मानस जिसके परिणामस्वरूप झूठ, दंगा, फरेब पशु से लेकर औरतों तक की चोरी, बलात्कार, बेटी बेचना गाँजा भांग से लेकर हथियारों की स्मगलिंग, भूख से लेकर शिशु और नरहत्या तक आगे संजीव आक्रोश उठाते हैं कि “आखिरकार इस जोगी को बनाया किसने? सत्ता, व्यवस्था, संस्कृति और विकास के हडभोग की नाजायज संतान है यह जोगी। क्या हक है उन्हें संस्कृति पर लेक्चर फेंकने की।”^४ यहाँ संजीव जी ने राजनीति के अपराधीकरण को गहराई से पेश किया है। उपन्यास का एक और पात्र मुरली पांडेय जी ग्रामोत्थान दल गठित करके अपने दायित्वबोध के प्रति पूर्ण रूप से सजग है। उनका दायित्वबोध हाशिये पर जीवन बितानेवाले पिछड़ों की वकालत करने में संलग्न हैं। मुरली पांडेय दुर्दम्य जिजीविषा और गहरे सरोकार के हिमायती है। वे आजीवन गलत मूल्यों एवं सडी-गली मान्यताओं का विरोध करते हैं।

निष्कर्ष

आदिवासी समाज सदियों से जातीय एवं वर्ण व्यवस्था, विदेशी आक्रमणों एवं अग्रेजों एवं वर्तमान में सभ्य समाज के लोगों द्वारा दूर-दूर जंगलों और पहाड़ों से खदेडा गया है। अज्ञान एवं पिछड़ेपन के कारण उन्हें सामंती व्यवस्था, पुलिस एवं प्रशासन ने सताया है। निरक्षर होने के कारण यह समाज सदियों से मुख्य धारा से अलग-थलग पडा रहा। लोककला और उनका साहित्य सदियों से मौखिक रूप में रहा है। क्योंकि उनकी लिपि विकसित नहीं हुई वरना आज एक समृद्ध साहित्य परंपरा से हम अवगत होते। आज भले ही आदिवासियों की रचना में एक अटपटापन एवं खुरदरापन दृष्टव्य हो पर उन्होंने मुख्य धारा के द्वारा उपेक्षित एवं तिरस्कृत हाशिए पर पडे आदिवासी समाज एवं उनके जीवन से व्यापक समाज को परिचित करवाने की कोशिश की वह बेजोड है। आधुनिक वैश्वीकरण से लबालब समाज में भी आदिवासी जनजातियाँ बडी मात्रा में अलक्षित, वंचित रहकर वर्जनाओं को सहती अपने जीवन के बोध को ढोती दृष्टव्य है।

संदर्भ सूची

१. मीना केदारप्रसाद – आदिवासी विमर्श के रोडे, संपा. मुकेश भारद्वाज, जनसत्ता (मासिक) सितम्बर, 2014, पृ. 15
२. संपा. डॉ. व्ही. के. जलील – समकालीन हिंदी उपन्यास समय और संवेदना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006 पृ. 201
३. संजीव, जंगल जहाँ से शुरू होता है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ. 82
४. वही, पृ. 283